

NİÇİN BİYOĞRAFI?

MAHMUT ÇETİN

Yazar, Biyografi Net Yayıncılık Sahibi ve
Yayın Kurulu Üyesi
E-Mail: biyografi.net@gmail.com

Araştırma Makalesi / Research Article

Geliş Tarihi-Received Date: 27.12.2020 Kabul Tarihi-Accepted Date: 31.12.2020

Öz

Sözleri ve eylemleri ile tarihe yön veren büyük kişiliklerin yaşamı ve içinde yaşadığı toplumun niteliği biyografi türünde karşımıza çıkar. Biyografi araştırması, büyük kişiliklerin bireysel deneyimlerinden yola çıkarak toplumsal, antropolojik ve tarihsel boyutlarıyla bir dönemi karakterize eder. Hayatı yazılan kişi, biyografi yazarı açısından özel biri olmalıdır. Biyografisi yazılan kişi, bir döneme tanıklık eden, olayların şekillenmesinde etkili olan, önemli bir eser üreten, kendi hayatını başkaları için ilgiye değer hâle getiren, hatta kendisini bir model kişilik olarak öne çıkaran bir iş yapmış olmalıdır. Biyografi, bizi sıradan olanla değil, alışılmışın dışında olanla, hatta şaşırtıcı ve olağanüstü olanla karşılaştırmaya çalışır.

Biyografi, her şeyden önce bir 'tercüme-i hâl'dir. Buna göre; biyografi yazarlığı, bir hâlin tercümesini yapma işidir. Tercüme yapmak, bir çabayı, bilmeyi, vakıf olmayı, nüfuz etmeyi gerektirir. Bu nedenle biyografi yazarı, yazacağı ömrü anlayan, onun diline vakıf olan, onun hâline nüfuz eden, onu bize tercüme eden bir kişi olarak ortaya çıkar.

Anahtar Kelimeler: Biyografi, biyograf, tarih, tarihsel kişilikler.

WHY BIOGRAPHY?

ABSTRACT

The life of great personalities who stand out with their words and deeds as biography. Great personalities cannot be ignored personalities. The person whose life is written must be someone special to the biographer. The person whose biography is written must have done something great, witnessed a period, influenced events, produced an important work, made his life worthwhile for others, and even made himself stand out as a model personality. Biography tries to compare us not with the ordinary, but with the unusual, event he surprising and extraordinary.

Biography is first and foremost a "translation of state". Accordingly, biography writing is the job of translating a person's state. Translation requires an effort to know, in detail. For this reason, the biographer emerges as a person who understands the life he will write, knows his language, penetrates one's form, translates oneto us.

Keywords: Biography, biographer, history, historical personalities.

Giriş

Biyografi yazarını hayat hikâyesi anlatmaya zorlayan faktörlerin başında “büyük kişi”nin cazibesi gelir. “Büyük kişi”nin hayatı, herkesin ilgisini çekebilir. Ancak biyograf, “büyük kişi”nin hayatındaki biyografi vak’asını yakalar ve bu vak’adan hareketle yaşam öyküsünü yeniden kurgular. Biyografi yazarları, klasik tarihçiler gibi tarihi inşa eden konumda değildirler. Biyografiye konu olan “büyük kişi”nin kendi benliği ile toplumda üretilen semboller, anlamalar, alanlar arasında nasıl köprü kurduğunu yaşam anlatılarından yola çıkarak izlemek mümkündür.

Kişilerin yaşantıları geçmişte olanlar tarafından, kararları da geçmişte olduğuna inandığı şeyler tarafından belirlenir. Kişinin geçmişe ilişkin duyguları kendiliğinden oluşsa bile tarihsel bilginin üretilmesi gerekir. Bu durumda da tarihsel bilgiyi kimin kayda geçirdiği, kimin yorumladığı, kısacası kimin “ürettiği” can alıcı bir önem taşır. Toplumda bilgi üretme süreci bir tanımlayan-tanımlanan (özne-nesne) ilişkisi içermekle sınırlı değildir. Bilginin kendisi, bir “dünya düzenleme biçimi”dir. Bilginin anlamı ve kullanımı ise iktidar ilişkilerinin kurgulanmasına hizmet eden bir araçtır. Bu açıdan bir disiplin olarak tarih ve hususen biyografi, “bilgi üretimine katılan bir unsur” ve dolayısıyla “bugün açısından” bir iktidar edimi hâline gelmiştir. Bu bağlamda biyografi, her şeyden önce bir tasarım ve şekillendirmedir.

1. Biyografi Üzerine Notlar

Biyografi, öncelikle “büyük kişi”nin hayatını bir başkasının yazmasıdır. Bir insanın her yönünü ele almaktır. Kendi alanlarında ünlü olan kişilerin, neler yaptıklarını, insanlığa neler kazandırdıklarını, hayatlarındaki başarıları ve dönüm noktalarını anlatan yazı ve kitaplar biyografi yani yaşam öyküsüdür (Çetin, 2011: 16). Geçmişte kalan bir yaşantıyı anlama ve onun bilgisini yeniden üretme çabasıdır. Biyografiler, kişinin kronolojik hikâyesidir. Tarihi ve biyografiyi aynı çizgiye yerleştiren faktör de kronolojidir (Çetin, 2011, s. 25).

Tarih, kronolojik ve mekanik olarak öğretilir, ancak tarihin öznesi insanın hayatı biyografi şeklinde öne çıkarıldığında tarih daha insancıl bir görünüm kazanır.

Mimar Sinan ve Evliya Çelebi’nin olmadığı bir dünya düşünemediği gibi Mimar Sinan ve Evliya Çelebi’nin yok sayıldığı bir Osmanlı Tarihi de eksik kalacaktır. Yunus Emre’nin dizeleri de biyografinin yol haritasında yol göstericidir:

“Ete kemiğe büründüm

Yunus diye göründüm”

Bundan güzel biyografi cümlesi olabilir mi?

Sözleriyle ve yaptıklarıyla öne çıkan “büyük kişi”lerin yaşamı, biyografi olarak karşımıza çıkar. Büyük kişilikler yok farz edilemez, görmezden gelinemez.

Napolyon olmaksızın Fransa Tarihi yazılamaz. Napolyon ordusunu işgalle-re teşvik eden esnaf değildir... Esnaf istikrardan yanadır, niza çıkmasını istemez. Onu Akka Kalesi’nde dizginleyen aslan Cezzar Ahmet Paşa’yı araştırmalıyız. Metin Erksan’ın çekmek istediği son film projelerinden biri Cezzar Ahmet Paşa ve Napolyon karşılaşması üzerineydi.

Peki Getrude Bell’e ne demeli?

Bilim insanının hayatının özü, hakikate hizmet etmektir (Boas, 2000, s. 39). O bir arkeolog olarak bu kadar politik olmamalıydı. “Bell, arkeolog-bilim insanından önce bir casustu” diyorsanız o başka.

Ya Zenci Musa’yı bilmiyorsa bir insan?

Bu soruyu cevaplamak istemiyorum.

Millî Savunma Bakanı Ali Sait Paşa, Zenci Musa’yı Eminönü’nde hamallık yaparken görür. Ona şöyle der:

- Gel sana emekli maaşı bağlayalım.

Verdiği cevap ilginçtir:

- Paşam, ben bu fakir milletten emekli maaşı alamam.

İngiliz İşgal Komutanı General Hamilton, İstanbul Galata Gümrüğü’nde onu hemen tanır. Zenci Musa’ya şöyle der:

- Eğer bizimle çalışırsan seni altına boğarım.

Zenci Musa, General Hamilton’a şu cevabı verir:

- Bu teklif herkese yapılmaz. Bu iş daha bitmedi, sizinle mücadelemiz devam edecek!

Büyük kişilik, hayatın akışı içinde hareket anında ortaya çıkar... Anna Ahmatova’nın oğlu Gumilev, tarihi dönüştüren insanın temel vasfını passioner liderlik olarak tanımlar. Passionerlik kimi büyük kişide kahramanlık, kimisinde canilik, bazılarında iyilik, bazılarında kötülük olarak tezahür eder. Passioner liderlerin hareketsizliğe tahammülleri yoktur (Batur, 2003, s. 273).

Biyografi, hayatı yazılan kişinin kendisi tarafından değil; onunla ilgili araştırma yapan, bilgi ve belgelere ulaşan veya onun hayatına yakından tanıklık eden kişiler tarafından kaleme alınır (Çetin, 2011, s. 21). Hayatı yazılan kişi, biyografi yazarı açısından özel biri olmalıdır. Biyografisi yazılan kişi, bir döneme tanıklık eden, olayların şekillenmesinde etkili olan, önemli bir eser üreten, kendi hayatını başkaları

için ilgiye değer hâle getiren, hatta kendisini bir model kişilik olarak öne çıkaran bir iş yapmış olmalıdır. Biyografi, bizi sıradan olanla değil, alışılmışın dışında olanla, hatta şaşırtıcı ve olağanüstü olanla karşılaştırmaya çalışır.

Tarihe bakınca büyük kişileri gören biyograf, ekonomiye, ticarete, hep biyografi gözüyle bakar. Turizmin, altın yumurtlayan tavuk olduğu sıkça söylenir. Altın yumurtlayan tavuğun tek gıdası ise kültürdür (Madra, 1986, s. 52). Biyograf tarihte olduğu gibi, turizmde de büyük kişileri görür.

2. Hayat: Konular ve Kişiler

Yeryüzüne baktığımızda gördüğümüz şeyler, iki ana kategoriye ayrılır: konular ve kişiler.

Belki de hayatın bir yanını işaret etmek için biyografiye, tarihi insanlı yazmak denilmiştir.

Hocamız Orhan Okay, “biyografi tarihin üvey evladıdır” demişti.

Artık biyografi üvey evlat değil.

Biyografinin üvey evlatlıktan kurtulduğunu söyleyebiliriz. Müstakil biyografi kitaplarına, hatıralara, belgesellere, biyografilerden esinlenen romanlara ve filmlere bakınca biyografi disiplininin çok geliştiğini söyleyebiliriz.

Türkiye’de canlı bir kültür sanat hayatı var...

Bu canlılık içinde birbirinden özgün biyografik çalışmalar ortaya çıkıyor. Yayın dünyasındaki renkli çalışmaların yanında üniversitelerdeki tez çalışmaları da zengin bir muhteva oluşturuyor. Artık biyografi, edebiyatla tarih arasında bir alt kategori olmanın ötesine geçip kendi ayakları üzerinde duran bir disiplin hâline geliyor.

Şecereden kronolojiye sınırsız bir dünyadır biyografi... Sadece ölüm ilanları ve ölüm ardı yazıları (nekroloji) bile biyografi içinde bir uzmanlık işi. Yerel tarih ve sözlü tarih, tabii ki biyografiden ayrı düşünülemez.

3. Belgeleri Yorumlamak

Biyografinin bilimsel araştırma ve biyografik anlatı şeklinde yazımı mümkün. Biyografik anlatı, romana benzeyen ama roman olmayan başlı başına edebi bir metin. Ve üretilen metin, bir güzel sanateseri.

Ancak biyografik bilimsel araştırma metinlerinin de muhtevası gereği sanat eserine kayan yönleri var. Bilimsel biyografi yazarı da bir yanı ile sanatçı,

diğer yanı ile tarihidir. Kaynaklarını, belgelerini toplarken, tanıklarına sorular sorarken, yaşanmışlık değerinden hareket eder. Bir biyografi yazarının karşılaştığı meseleler, bir tarih yazarının karşılaştığı meselelerden farklı değildir. Biyografi yazarı belgeleri, mektupları, görgü şahitlerinin ifadelerini, hatıratları özümler. Otobiyografik beyanları ve elde edilen bilgileri yorumlar. Bilgilerine başvuru şahitlere ne dereceye kadar güvenileceğine de karar vermek zorundadır (Wellek ve Warren, 1983, s. 94).

Biyografilerde aslında aranılan ve kişiyi araştırmaya teşvik eden şey, yazılan kişinin hayatındaki biyografi vak'asıdır. Biyografisini araştırdığımız kişinin hayatındaki dönemeçtir, mümeyyiz vasfıdır biyografi vak'ası. Çevremizdeki her olay ve olgu, bizi biyografisi yazılacak kişiyi anlamaya götürecek bir vesile olabilir.

Müzeler geçmiş insanların yaşamları hakkında bize sunumlar yapar. Türk İslam Eserleri Müzesi Eski Müdürü Nazan Ölçer, malzemenin sunulması için iyi bir senaryo gerektiğini söyler (Ölçer, 1986, s. 52). Biyografi yazarı yani biyograf da aslında bir çeşit senaristtir. Bu bakış açısı fotoğrafçının kadrajını bulduğu gibi eşya da, objede, mekânda ve giderek şehirde biyografi vak'asını arar. Biyografın eşya ile temasıyla eşya sahneleşir ve kendisine atfedilen anlamla nesne olmanın atıl doğasından sıyrılır (Özgüven, 2017, s. 16).

Artık obje, insana bir hikâye anlatmaya başlar.

Dükânlar, evler, bazen de sokaklar müze parçalarıyla, biyografik öğelerle dolup taşar (Batur, 1986, s. 52).

Sevdiği işi yapanlar, hiç işe gitmemiş gibi yorulmazlar. İlgilerini iş edinenler, bıkmadan usanmadan kendilerini gerçekleştirirler. Biyografıların birçoğu yaptığı işin delisidir.

Onlar yorulmak bilmeyen insanlardır.

Osmanlı Müellifleri kitabı yazarı Bursalı Mehmet Tahir Bey gece yarılarda kadar mezarlıklarda mezar taşlarında biyografik ipuçları arar. Sadece ölümlerle değil, dirilerle de işi bitmez Mehmet Tahir Bey'in. Biyografisi yazılacak insanlardan "biyografi dilenerek" eserlerini tamamlar.

4. İlgi Duymak, Anlamanın Temelidir

Biyografi yazmak, biyografisi yazılacak insanın dünyasına ilgi duymayı gerektirir. Bu ilgiye sahip olamayan kişiler, başarılı biyografi yazamazlar. Hayatı yazılacak kişiye ait dünyaya ilgi duymak, anlamanın temelidir. Ancak bu da yeterli değildir.

Biyografi yazmak için biyografisi yazılacak kişiyle ortak değerlere sahip olmak yazara önemli avantajlar sağlar. Çünkü bilgi tanımlamasına insana dair bilme arzusunun tüm sonuçları ve varguları dâhildir (Eryiğit, 2018, s. 18). Bu durum, sınırsız bilgi akışı içinde boğulmaya yol açabilir. Bu yüzden medeniyetimizin kurucu öncülerinden Ebu Hanife, “Bilim, tasnif edebilmektir” buyurur.

Biyografi yazarının anlattığı kişiyi anlama derecesi, biyografinin başarı derecesini doğrudan etkiler. Kendimizde hissedemediğimiz, kendi içimizde yeniden üretemediğimiz bir hayatı iyi anlayamayız.

Biyografi yazarı tıpkı bir romancı gibi bir “kişi”, bir “karakter” üzerinde çalışır. Kahramanının portresini çizebilmek için tıpkı bir sanatçı gibi hayal gücüne dayanır. Zaman zaman duygularını işe karıştırarak ele aldığı kişi üzerinde duygusal yargılara da ulaşır. Yazar sonuçta, bir kişinin hayatına ait sanat niteliği olan bir eser üretir. Ama bu eser, sanat eseri olmanın yanında, tarihi bilgi değeri de olan bir eserdir (Taşdelen, 2006).

Biyografi yazarı eserini yazarken olayları kronolojik sıraya göre seçmek veya bazılarını açıkça, bazılarını örtülü sunmak gibi meselelerle de karşı karşıya gelir. Biyografi, ister bilimsel biyografi, ister biyografik anlatı olsun hiçbir bakımdan edebi olmayan bu tür meselelerle de uğraşır (Wellek ve Warren, 1983, s. 94).

Biyografi yazma gerekçesi, bir nevi ruh akrabalığıdır. Biyografi yazarı ile yazacağı kişi arasındaki ilişki, sadece biyografi vak’asındaki mantıklı ilişki değildir. Onların arasında daha çok bir ‘ruh akrabalığı’ bir ‘gönül bağı’ vardır. Biyografi yazarını yazmaya zorlayan da bu bağıdır. Bu bağ, biyografinin asıl yazılma gerekçesini oluşturur.

5. Her Şey Bir Şekilde Biyografiyi Çağırır

Evren içindeki konumunu bildikten sonra cehdin yolu açık...

Küllü irade-cüzi irade dengesi...

Hayatın kendisi insanın cehdiyle ortaya çıkar... Ve her hayat alanı, ‘kim’ sorusuyla biyografi yazarını, biyografisi yazılacak büyük kişiye götürür. Belki de bu yüzden İngiliz yazar Carlyle, tarihi binlerce biyografinin özü olarak nitelendirir (Er, 2007, s. 54).

Biyografi yazarı aramaktadır...

Evet, biyografin ömrü aramakla geçer.

Sokaklar bir şey söyler, fotoğraflar bir şey söyler, efemera, bugün yaşanan her şey geçmişi ve bir şekilde bir büyük kişiyi, bir biyografiyi çağırır.

Gelinlik ve yüzük, evlilik nişaneleri... Madonna'nın gelinliği ya da Elvis Presley'in taktığı yüzük niçin binlerce dolar eder? Sıradan bir gelinlik ya da yüzüğü değerli kılan büyük kişilikle eşyanın anlam kazanmasıdır.

Sokakta gördüğünüz sıradan bir av köpeği eskisi, biyografi yazarına Kût'ulAmâre'nin İngiliz komutanı Tümgeneral Charles Vere FerrersTownshend'ı hatırlatabilir. Townshend'ın esir alındıktan sonra köpeği ile Heybeliada'ya getirilmesi ne sevimli bir görüntüdür.

6. Kişiyi Yakınlaştırmak: Bir Hayatı, TercümeEtmek

Biyografi, her şeyden önce bir 'tercüme-i hâl'dir. Buna göre, biyografi yazarlığı, bir hâlin tercümesini yapma işidir. Tercüme yapmak; bir çabayı, bilmeyi, vakıf olmayı, nüfuz etmeyi gerektirir.

Bu nedenle biyografi yazarı, yazacağı ömrü anlayan, onun diline vakıf olan, onun hâline nüfuz eden, onu bize tercüme eden bir kişi olarak ortaya çıkar.

Biyografi yazarı; ele aldığı kişiyi, yaşadığı zaman ve mekân ilişkileri içinde sunar. Bir biyografi yazarı anlattığı kişinin hayatını, kronolojik bir düzenle veya bilinen şematik düzenlerin dışında, mesela geriye dönüşlerle (flashback) anlatabilir. Yazar çalıřmasını, özel ve resmi evrakların yardımı, aile üyeleri, meslektaş, arkadaş ve tanıkların beyanları ve yapılmış başka arařtırmaların sağladığı birikimlerle aktarabilir. Fakat bu imkânların kullanılması bir biyografiyi iyi bir biyografi yapmaz. İyi bir biyografi, ele aldığı kişiyi 'yakın'ımıza getiren biyografidir. Biyografi yazarı, elindeki bilgileri saptırmamalı, 'gerçekler'den oluşan ana hikâyeyi deęiřtirmemelidir. Bu konuda romancı, gerçek bir karakteri, roman kahramanı olarak yazdığında, biyografi yazarına göre daha bağımsız hareket edebilir. Çünkü romancının amacı gerçeęi ortaya koymak deęil, kalıcı, zamani aşabilen bir metni yakalamaktır (Tařdelen, 2006).

Yıldız Ecevit, 'Oğuz Atay' çalıřması sırasında benzer sorunlar yaşar. Bulabildięi biyografik dokümanların yanı sıra, Atay'ın kurmaca dünyasına gizlenmiş 'asli' kimlięini arařtırmaya koyulur. Bu da yazarın kaleme aldığı biyografik metnin üslubuna yansır. Okuduęumuz biyografi, tarihi bir veri olmanın, bilgi vermenin yanında, artık bize edebî bir haz da verir (Milliyet, 2006).

Neticede arařtırdığı kişi hakkında bir yakınlık oluřturamayan kişi, biyografi yazımında başarılı olamaz.

7. Aslında Her İnsan Kendi Biyografisini Kendi Yazar

Büyük kişiler hakkında yazılmış biyografilerde, öğrencilik yıllarında derslerinde başarısız oldukları klişeleşmiş olarak tekrarlanır. Oysa zamanından önce ken-

disini gösterme, dehanın müjdecisi değildir (Afşin, 1987, s. 648). Zamanında kendisini göstermeyenlerden biri Ahmet Hamdi Tanpınar'dır. Kumar oynayan, fazlaca alkol alan, para için filmde figüranlık yapan, insanlara borç takan bu yüzden sevilmeyen bir adamdır Tanpınar.

Yakınlarının kendisine taktığı isimle 'Kıtıbiyoz Hamdi'dir o.

Tanpınar tercihleriyle insanın kendi biyografisini yazdığına inanır. Tanpınar, bu durumu 'insanın kendini yapması' olarak adlandırır. Tanpınar bu adlandırmayla insanın kendini inşa etmesini kasteder.

İnsan hayatta yaptığı tercihlerle kendi biyografisini kendisi yazar.

Evetlerle değil, hayırlarla, itirazlarla biyografi inşa edilir. Rasyonalite her zaman insanı felaha çıkarmaz. Dramada Batılı rasyonalite, katarsisi kaçınılmaz kılar. Katarsis, Kızılderili katliamından fakirlik-suç kültürüne bize kötülüğü onaylatır.

Rasyonaliteye 'hayır' diyenler, sıra dışı olurlar ve büyük kişilikler olarak ortaya çıkarlar. Onların biyografisi yazılmak durumundadır. Sıra dışı olanı yakalamak biyografinin bir diğer yönüdür.

Tarihçi ve hususen biyografi yazarı; ulaşabildiği bilgi, belge ve ifadelerin tamlığına başvurarak bir biyografiyi aydınlatmaya, yazmaya, yeniden inşa etmeye çalışır. Bunu yaparken önünde gerçek ve yaşanmış bir kişilik olduğunun bilincindedir. Mümkün olduğu kadar az müdahale ederek, duygularıyla gerçek kişiliği çarpıtmadan hedeflediği biyografiyi oluşturmaktadır.

Biyografi yazarı, kendi içinde yeniden inşa ettiği hayat hikâyesinin dokusunu yazmaktadır. Bu yeniden yaşama, yeniden tecrübe ve yeniden inşa etme durumu, yaratıcı bir süreçtir. Bu yaratıcı süreç beraberinde özgün biyografiyi de getirecektir. Bir ömrü ne kadar iyi tanırsak, onunla ne kadar hemhâl olursak, onun haliyle ne kadar hâllenirsek, onu o kadar iyi anlarız.

Biyografi yazarı ile biyografisini yazdığı kişi arasında her zaman özel bir ilişki vardır. Biyografi yazarı, yıllarca yazdığı kişinin konuşmalarını dinler, düşüncelerine kulak verir ve hislerine tanıklık eder. Âdeta kendi kişiliğinde biyografisini yazdığı kişiyi yaşatır. Onun gözü ile bakmayı, onun kulağı ile işitmeyi, onun akli ile düşünmeyi öğrenir. Bu özel ilişki; yazarı başarılı kılar, yaptığı işe bir anlam katar (Taşdelen, 2006). Bu duyarlılık yoksa başarı mümkün değildir.

Biyografi inşasında en önemli sorun, modern anlamdaki hatıra ve üçüncü şahısların kaleme aldıkları biyografilerdir. Buralarda bazen sözlü veya referans verilmeyen bilgilerle yazarların 'kasd-ı mahsus' ile yaptıkları saptırmalar önemli bir problemdir. Son Osmanlı asrına ait biyografilerde toplum-devlet geleneğinin, mahremiyet ritüelinin etkisi kadar, ideoloji ve ayrı bir mücadele geleneğine dayanan

jargonun getirdiği sorunlar da tarihçiyi yanıltmaktadır. İlber Ortaylı, “II. Abdülhamit ve dönemine ait hatırat konusunda çok dikkatli olmalıyız.” der (Ortaylı, 1998, s. 56-63). Aynı durumu, Sultan Vahdettin, Atatürk, İsmet İnönü ve Adnan Menderes dönemi biyografi ve hatıralarının sunduğu verilerde de görürüz. Bu liderlerin tamamının dışçiliğini yapan Sami Günzbergne orijinal bir karakterdir. Rifat Bali'nin Sami Günzberg kitabı meraklısına katkı sunacak bir kitaptır (Günzberg, 2014).

Neticede bütün subjektif muhtevasına rağmen her hatırat, tarih (Cündioğlu, 2000) ve hususen biyografinin inşasında kullanılan bir yapı taşı gibidir.

Türkiye’de belirli dönemlerde durağan olan biyografi yazımı, 19. asır ve 20. asır başında artmıştır. Bu tarihi dönüşüm sürecinde (Batılılaşma) aydınlar, biyografik eser üretiminde bir cehd içine girmişlerdir (Ortaylı, 1998).

Bugün biyografi yazımı; altın çağına girmiştir, diyebiliriz.

Sonuç

Biyografi bir gelecek tasarımıdır.

Biyografik malzemenin kullanımı ve onunla ‘zamanın örülmesi’ (Ortaylı, 1998) yazara, anlattığı kişinin statüsünü belirleyerek, âdeta insanüstü bir güç verir. Biyografi yazarları, model kişileri öne çıkararak aslında, bir çeşit gelecek tasarımcısı (füturist) niteliği taşımaktadırlar.

Biyografi yazarları, güncelin cazibesine kapılmayıp geçmişin insana ait değerlerine yeniden sarılanlardır (Carlui ve Fillox, 1985, s. 96).

Şükran Kurdakul, “eskimeyen ama eski olarak nitelediğimiz eserler ve tarihsel olgular, geçmişe değil, bizi geleceğe götürür”demektedir (Kurdakul, 1999). Kemal Tahir de benzer bir yorum yapar: “Siz benim geçmişi aradığımı sanıyorsunuz, ama yanıyorsunuz. Ben sizin geleceğinizi arıyorum.”(İsmailoğlu, 2003, s. 37).

Biyografi okuru veya seyircisi, gerçek malzemeyi, kendisine sevdirek sunan eserleri öne çıkarır. Yoksa sadece gerçek belge ve yorumlardan oluşan eserlerin kalıcı olması mümkün değildir. Gerçek belge ve bilgi, yalnız başına, sevimsiz ve kuru bir ‘malzeme’ olmaktan öte gidemez. Onu kalıcı hâle getiren, biyografi yazarının yeniden inşa gücüdür, cehtidir.

Envanter, kültürel birikimi yakalamak için genişlemesine bir kılavuzdur. Ancak biyograf envanter ve kataloglara güvenerek yol alamaz. Envanterlerin kılavuzluk ettiği müzeler, kütüphaneler, ansiklopediler ulusların ruhsal ve toplumsal gelişimini sağlayan kök-kaynaklardır. Bilge sinemacı Metin Erksan, “Bu kültür kurumları ulusların bellekleridir” der (Erksan, 1999).

Ama yine de araçları kutsallaştıramayız.

Esat Adil Müstecaplıođlu insanımızın çıkmazını, ‘herkesin miladının kendisi olması’ (İlhan, 1998) olarak işaret eder. Herkesin miladının kendisi olması; bir çeşit, “Ben Hazreti İsa’yım, milat benimle başlar” demek. Oysa şimdiki milat bile Hazreti İsa’nın doğum tarihi değildir.

Milat’ı çalmışlar düşünabiliyor musunuz?

Bu yüzden süper tarihçi olmak gibi, süper biyograf iddiasında olmak da bir çeşit hara kiridir. Kemal Tahir, “İslam’ın şartı beş, altıncısı haddini bilmek” diyordu. Biyograf da sınırlarını bilmeli, bilgiyi saptırmamalı...

Sınırsız bilgi akışı içinde, bilmek iddiası ve süper biyografi yazarı olmak abartılı bir iddia. Biyograf inkârcı değil, inşacı olacak. Taşı, taş üstüne koyacak.

Niçin biyografinin anlatıldığı bu yazıyı Bizim Yunus’tan alıntıyla sonlandırmak yerinde olacaktır:

“Derviş Yunus bu sözü, eğri büğrü söyleme

Seni sigaya çeker, bir Molla Kasım gelir.”

Selam olsun gök kubbenin yıldızları büyük kişiliklere...

Kaynakça

- Boas, F. (2000).*Casuslar olarak Bilim Adamları, Üniversiteler ve Amerikan İmparatorluğu*, İstanbul: Kızılelma Yayıncılık.
- Çetin, M. (2011). *Biyografi Kitabı*, Ankara: Biyografinet Yayınları.
- Gumilev, L.N. (2003).*Etnogenez Halkların Şekillenışı Yükseliş ve Düşüşleri*, (Çev.: D.Ahsen Batur), İstanbul: Selenge Yayınları.
- Madra, Ö. (1986).“Küçük Bir Müze Müziği”. *Şehir Dergisi*, 13, 52
- Wellek R.,&Warren A. (1983).*Edebiyat Biliminin Temelleri*.(Çev.:Ahmet Edip Uysal), Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
- Ölçer, Nazan Müzemiz, konusunda dünyanın en önemli müzelerinden biri, Şehir Mart 1986, s.13, sf.52
- Özgüven, F.(2017). Bir Şiir, Bir Sergi, Hürriyet Sanat
- Batur, E. (1986). Küçük Büyük Müzeler İçin Küçük Deneme, Şehir Mart 1986, s.13, sf.52
- Eryiğit, S. (2018).“Pozitif Bilim ve İnsanın Anlam İhtiyacı”, *Türk Yurdu*, 107,376
- Er, F.M. (2007). “Yeni Fiziğin Güncellediği Soru: Tarih Bilim Midir?” *İlma*, 1,51.
- Aslan, S. (2006). Türkiye’de Biyografinin Gelişmemesi Kapalı Toplum Yapısıyla Yakından İlgili, Milliyet 8 Ağustos 2006.
- Afşın R. (1987).“Deha nedir?” *Yeşilay Dergisi*, 648, 24.
- Taşdelen, V. (2006).“Biyografi Ötekine Yolculuk”, *Milli Eğitim Yayınları*, Sayı 172.

- Bali R. (2014).*Saray'ın ve Cumhuriyet'in Dişçibaşısı Sami Günzberg*, İstanbul: Kitabevi Yayınları.
- Cündioğlu, D. (2000). Hatırat Kitapları Üzerine, Yeni Şafak, 7 Mart 2000.
- Ortaylı İ. (1998).*Türk Tarihçiliğinde Biyografi İnşası ve Biyografik Malzeme Sorunsalı, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e*, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
- Carlui, J.C. & Fillox J.C. (1985).*Edebi Eleştiri*, (Çev.: Ayşe Hümeysra Çakmaklı), Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
- Kurdakul, Ş. (1999). Anı ve Edebiyat, Cumhuriyet, 29 Mart 1999.
- İsmailoğlu Ü. (2003). "Kemal Tahir", *Biyografi Analiz Dergisi*, 7,37.
- Erksan, M. (1999). Savaş ve Barış Müzesi, Cumhuriyet 4 Haziran 1999.
- İlhan, A. (1998). Kim bu komünist? Cumhuriyet 15 Temmuz 1998.